

PERCEPÇÃO DE PRIMIGESTAS SOBRE SEXUALIDADE NA GRAVIDEZ

PERCEPTION OF FIRST-TIMES ON SEXUALITY DURING PREGNANCY

Jackline da Silva COSTA

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

E-mail: Jackelines.costa11@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0002-2637-6797>

Ana Ydelplynya Guimarães AMARO

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

E-mail: anaamaro2005@hotmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0006-7565-3999>

266

RESUMO

A sexualidade simboliza união de valores e práticas corporais na vida do indivíduo, tornando-a um aspecto importante na relação dos casais, por se tratar de uma necessidade fisiológica no qual envolve dimensões e fatores biopsicossociais, os mitos e tabus que se estendem por gerações acabam originando determinadas discriminações (MOTA et al., 2009). A presente pesquisa destina-se a analisar a percepção das primigestas sobre sexualidade durante gravidez. Para o desenvolvimento do seguinte estudo, foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa e tipo de estudo exploratório descritivo, os sujeitos foram 05 (cinco) primigestas que se encontram na faixa etária de 19 a 39 anos, podendo estar em qualquer idade gestacional e que frequentem regularmente do Programa de Pré-Natal de Baixo Risco Grupo de Assistência Multiprofissional Humanizado localizado em Belém e para análise de dados utilizou-se a chamada técnica de análise de conteúdo, com um conjunto de instrumentos metodológicos, que se apresenta em constante aperfeiçoamento, que tem como definição o entendimento dos procedimentos para tratar as informações, atitudes ou temas constituídos em uma mensagem ou em um documento extremamente diversificados. O resultado da presente pesquisa poderá favorecer a qualidade do atendimento nas consultas de enfermagem no pré-natal, relacionado à sexualidade durante a gravidez, para que possamos minimizar os medos e ansios, favorecendo assim uma melhor qualidade de vida tanto para mãe como para o casal durante a gravidez.

Palavra Chave: Gravidez. Primigesta. Sexualidade.

ABSTRACT

Sexuality symbolizes the union of body practices and values in one's life, making it an important aspect in the relationship of couples, because it is a physiological need which involves the dimensions and biopsychosocial factors, myths and taboos that span generations end giving certain discriminations (Mota et al., 2009). This research aims to analyze the perception of sexuality during pregnancy first pregnancy. To develop the following study, a survey was conducted using a qualitative approach and type of descriptive exploratory study, subjects were 05 (five) primigravidae who are in the age group 19-39 years and may be in any gestational age and who attend program regularly Prenatal Low-Risk assistance Group Multiprofessional Humanized located in Belém and data analysis used the technique called content analysis, with a set of methodological tools, which is presented in constant improvement that has defined as the understanding of the procedures to process the information, attitudes or themes incorporated in a message or document in a highly diversified. The result of this research could promote the quality of care in nursing consultations in prenatal, related to sexuality during pregnancy, so that we can minimize the fears and anxieties, thereby better quality of life for both mother and the couple during pregnancy.

Keywords: Pregnancy. Primipara. Sexuality.

INTRODUÇÃO

Tema Em Estudo

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa com tipo de estudo descritivo e exploratório, onde surge a necessidade de pesquisar a sexualidade na gravidez de primigestas, já que alguns tabus sobre tal questão encontram – se presentes em nossa sociedade. Ao se compreender essa relação da mulher com o seu parceiro o enfermeiro poderá desenvolver práticas de humanização da assistência no pré-natal quebrando regras e eliminando tabus para que ela possa usufruir de forma

moderada todos os tipos de prazeres e sensações evitando assim a ruptura da relação com o seu companheiro.

A sexualidade simboliza união de valores e práticas corporais na vida do indivíduo, tornando-a um aspecto importante na relação dos casais, por se tratar de uma necessidade fisiológica no qual envolve dimensões e fatores biopsicossociais, os mitos e tabus que se estendem por gerações acabam originando determinadas discriminações (MOTA et al., 2009).

Com o fenômeno da gravidez, a sexualidade dos casais que envolvem afeto e cumplicidade pode se modificar por alguns motivos como: alterações corporais, preconceito da mulher, do parceiro e dos familiares, a falta de orientação dos profissionais de saúde sobre sexualidade durante o pré-natal, medos e mitos de afetar o bebê durante o ato sexual, insegurança em relação à auto-estima da mulher e entre outras causas (Barbosa et al., 2011).

A expectativa de ser mãe, de conviver por nove meses com uma vida dentro de seu ventre é um processo de intensa transformação existencial na vida de mulheres primigestas. Porém, ela convive durante todo o período de gravidez com sentimentos de medo, insegurança, ansiedade e incerteza fazendo com que haja mudanças no relacionamento com o seu parceiro (Alves et al., 2007).

O primeiro trimestre de gravidez é caracterizado por sentimentos opostos, onde a mulher independentemente do seu planejamento, se põe em dúvidas em relação ao desejo de ser mãe (Barreto; Oliveira, 2010). Além disso, a mesma talvez não possa sentir grandes diferenças em seu organismo pelo fato das mudanças acontecerem apenas internamente. Isso acaba não havendo alterações na sua vida sexual com seu parceiro o que pode constituir um fator de risco através da penetração e do orgasmo feminino que podem prejudicar o feto (Silva; Figueiredo, 2005).

No segundo trimestre a gravidez já se encontra estabilizada, o estado sentimental da gestante varia com mudanças emocionais devido às taxas hormonais e preocupações, o seu estado físico encontra-se modificado fazendo com que ocorra um aumento da libido (Barreto; Oliveira, 2010).

Quando a mulher entra no terceiro trimestre gestacional a sua indisposição devido ao seu desconforto físico e pelo aumento da sensibilidade que exige um carinho e cuidado do parceiro de forma mais expressiva podem afetar a vida sexual

do casal, pois em alguns casos há ausência da libido e o aumento da ansiedade pelo parto (Camacho et. al., 2010b).

Essa nova etapa, no qual tudo é novo para a “mãe de primeira viagem” promove de forma direta ou indireta mudanças na vida sexual do casal, onde as modificações de seu corpo, seja de forma hormonal ou estética, ocasionam diminuição ou falta de desejo sexual no decorrer da gestação (CAMACHO et al., 2010b).

Assim, o tema percepção das primigestas sobre sexualidade na gravidez será o foco deste estudo, uma vez que a atividade sexual durante a gravidez influencia na vida da gestante com o seu parceiro.

JUSTIFICATIVA

Em todas as atividades por nós desenvolvidas durante o percurso acadêmico, o estudo do fenômeno educativo sempre foi e ainda tem sido fundamental em todas as nossas trajetórias como estudantes.

A escolha pelo tema em estudo justifica – se, inicialmente, devido a uma maior aproximação em assuntos relacionados á saúde da mulher e as experiências geradas a partir da trajetória de estágio acadêmico despertaram o interesse de pesquisar o tema em estudo, devido a nossa percepção durante a consulta de enfermagem de pré – natal em unidades de saúde, onde detectamos a falta de informações sobre sexualidade na gravidez de primigestas e o pouco interesse relacionado à vergonha das gestantes em perguntar sobre este assunto.

Outro fator que também influenciou nessa escolha é o fato de serem enfatizados na consulta de enfermagem no pré-natal somente os aspectos físicos, deixando a desejar a abordagem quanto aos aspectos emocionais (Barros, 2006) Para Machado (2009), um marco importante na vida do casal é o período gestacional em que ambos, tanto o homem como a mulher deixam de ser filhos parase tornarem pais. Sendo assim, a preocupação e a responsabilidade da primigesta com o bebê enfatizam as mudanças que podem acontecer no cotidiano desse casal. De acordo com Fagundes (2009), a relação sexual de qualidade ou a felicidade sexual do casal são condições básicas na promoção à saúde e bem-estar do ser humano. A perda do prazer sexual pode desencadear problemas relacionados ao esgotamento emocional, desgosto, depressão, mau humor entre outros.

Durante séculos, as restrições em relação a atividade sexual durante a gravidez tem sido um fator determinante no distanciamento entre homens e mulheres, pois há um conflito de pensamentos culturais que repercutem na vivência da sexualidade do casal em estar gerando um filho e ao mesmo tempo sentindo desejos sexuais não permitidos na vida de gestantes (FERREIRA et al., 2011).

PROBLEMÁTICA E QUESTÕES NORTEADORAS

Considero relevante esta temática devido ser uma etapa importante da vida da mulher, principalmente da primigesta que requer uma atenção especial onde a mesma dará a vida a um novo ser humano, e por esse motivo, se faz necessário o fornecimento de orientações durante a consulta de enfermagem.

Nesta direção, o problema de pesquisa a ser investigado reside na seguinte indagação. Qual a percepção das primigestas sobre sexualidade na gravidez?

Com base neste problema surgem as seguintes questões norteadoras; O que significa sexualidade na gravidez para uma primigesta? Quais os mitos e tabus a respeito da sexualidade na gravidez prevalecem entre as primigestas? Que tipo de orientações sobre sexualidade durante a gravidez são repassadas para as primigestas durante a consulta de enfermagem no pré-natal? Que importância as primigestas atribuem para a orientação sobre sexualidade na gravidez recebida durante a consulta de enfermagem no pré-natal?

OBJETIVOS

Objetivo geral

Analisar a percepção das primigestas sobre sexualidade na gravidez.

Objetivos específicos

- 1) Conhecer o significado de sexualidade na gravidez para uma primigesta;
- 2) Verificar os tipos de mitos e tabus a respeito da sexualidade na gravidez que prevalecem entre as primigestas;
- 3) Registrar as orientações sobre sexualidade durante a gravidez que são repassadas para as primigestas durante a consulta de enfermagem no pré-natal.

- 4) Analisar a importância que as primigestas atribuem para a orientação sobre sexualidade na gravidez recebida na consulta de enfermagem no pré-natal.

METODOLOGIA

Tipo de Estudo

Para o desenvolvimento do seguinte estudo, foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa e tipo de estudo exploratório–descritivo, cujo objetivo principal será analisar a percepção das primigestas sobre sexualidade na gravidez.

O método qualitativo é apropriado para pesquisa em questão, por valorizar diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e codificar os conteúdos da investigação, reduzindo a distância entre o contexto e a ação, obtendo um caráter rico, holístico e real (Moraes, 2010). E, por trabalhar com dados não quantificáveis, em compensação esse tipo de pesquisa produz materiais pouco estruturados e narrativos, fazendo com que o estudo permaneça no contexto naturalista (Teixeira, 2012). A pesquisa exploratória estabelece critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de hipóteses. Trata-se de pesquisas que geralmente proporcionam maior familiaridade com o problema, ou seja, tem o intuito de torná-lo mais explícitos, tendo como principal objetivo o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições (Figueiredo, 2008)

Descritiva porque tem a finalidade a descrição das características de determinada população podendo observar, registrar e analisar as modificações da sexualidade na gravidez de primigestas, descrevendo com exatidão os fatores e fenômenos da sua realidade que será determinada pelo pesquisador por meio de uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar (Figueiredo, 2008).

Participantes da Pesquisa

Os sujeitos desta pesquisa foram 05 (cinco) primigestas que encontram na faixa etária de 19 a 39 anos, podendo estar em qualquer idade gestacional e que frequentem regularmente do Programa de Pré-Natal de Baixo Risco Grupo de

Assistência Multiprofissional Humanizada na Escola Superior da Amazônia - ESAMAZ localizado em Belém, e aceitem participar voluntariamente do estudo.

A presente pesquisa será realizada segundo os preceitos da Declaração de Helsinque e do Código de Nuremberg, respeitadas as Normas de Pesquisa envolvendo Seres Humanos (Rs. CNS 196/96).

Foram incluídas na presente pesquisa todas as primigestas, não havendo exclusão por raça, cor e religião. Serão excluídas da presente pesquisa primigestas que não participem regularmente do programa de pré-natal do local de pesquisa. Para a realização dessa pesquisa, o aceite foi assinado pela própria participante.

Cenário da Pesquisa

Para realização desta pesquisa foi utilizada o Programa de Pré – Natal de Baixo Risco Grupo de Assistência Multiprofissional Humanizada da Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ localizado em Belém. Em divisão territorial datada de 15 de julho de 1999, o município é constituído de 8 distritos: Belém, Bengui, Entrocamento, Guama, Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro e Sacramenta, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Belém hoje apresenta em sua extensão uma área territorial de 1.059, 402 Km² e uma população de 1.393.399 habitantes segundo o Censo 2010 (Brasil, 2010).

Coletas de Dados

Foi utilizado um questionário formado por cinco categorias relativas ao perfil de cada gestante: Faixa etária; Escolaridade; Estado civil; Etnia; Tipo de moradia, Quantidade de pessoas que residem com você; Situação econômica familiar; Renda mensal familiar. Estas categorias objetivaram promover uma melhor identificação dos aspectos concernentes a vida das grávidas, favorecendo assim suas caracterizações individuais e coletivas.

Em seguida optou-se pelo uso de um roteiro de entrevistas semi- estruturada formado por quatro perguntas elaboradas com o intuito de obter informações subjetivas das participantes do estudo, sendo estas: O que significa sexualidade na gravidez para você? Que tipo de preocupação ou receio você tem em relação à atividade sexual durante a gravidez? Quais as orientações você recebeu durante a consulta de enfermagem sobre sexualidade na gravidez? Que importância você

atribui para a orientação recebida sobre sexualidade na gravidez durante a consulta de enfermagem no pré-natal?

Para Laville e Dionne (1999, p. 38) o uso do roteiro de entrevistas e a aplicação da entrevista semi-estruturada revela a importância do entrevistador, como aquele que faz uma série de perguntas abertas, verbalmente, podendo acrescentar perguntas de esclarecimentos, o que por sua vez, favorece a interação entre entrevistador e entrevistado.

Szymanski (2004, p.185) afirma que o roteiro de entrevistas —(...) é o principal instrumento de coleta de dados para as pesquisas qualitativas, pois permite a obtenção de forma eficiente de aspectos relacionados ao comportamento humano, opiniões sobre fatos, sentimentos e condutas sendo estes os objetivos principais deste estudo.

O estudo foi realizado através de um contato direto com os participantes da pesquisa, não pretendendo expor de forma indevida ou prejudicial às envolvidas da pesquisa. O momento de realização da entrevista foi definido de acordo com a disponibilidade e conveniência das participantes, onde os dados foram coletados em um dos consultórios do Programa de Pré – Natal de Baixo Risco Grupo de Assistência Multiprofissional Humanizada da Escola Superior da Amazônia - ESAMAZ em Belém-PA, podendo ser antes ou após as consultas de enfermagem.

Os riscos inerentes a pesquisa, como a divulgação dos dados com a quebra de sigilo das informações das participantes foram evitadas, sendo que ao final da pesquisa os instrumentos de coleta de dados gerados pelo estudo foram arquivados e queimados após um período de cinco anos, sendo que até lá ficará sobre a guarda dos pesquisadores Jackeline da Silva Costa (Matricula: 903263) e Wanderson Lisboa Braga (Matricula: 904103) alunos do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola Superior da Amazônia - Esamaz.

Técnica de Análise

De posse dos dados coletados no questionário foi realizado uma descrição das características socioeconômicas em forma de dissertação, para assim podermos visualizar com mais clareza as informações prevalentes.

Em seguida, buscou-se através das informações coletadas na entrevista semi-estruturada realizar um agrupamento das informações fornecidas pelas grávidas

de acordo com o sentido das ideias apresentadas, o que permitiu o estabelecimento de categorias interpretativas, sendo estas intituladas: Preocupação ou receio em relação a atividade sexual, Orientação de enfermagem no pré-natal, Significado da sexualidade e Importância da orientação recebida na consulta. Em seguida, suas ideias principais foram compiladas, destacadas e explicitadas em forma de gráfico e/ou escrita para uma melhor visualização das opiniões fornecidas por este seletivo grupo, e, sintetizadas em um diagrama.

Posteriormente, realizamos o reagrupamento das informações colhidas, de tal forma que as mesmas puderam dar origem as chamadas categorias analíticas, estas deram embasamento para a discussão e sua síntese também foi exposta em forma de diagrama. Por fim, para que fosse possível obtermos uma melhor visualização geral do estudo, foi construído outro diagrama que sintetiza todas as etapas do processo de desenvolvimento da pesquisa, da coleta e análise dos dados.

Ressalta-se que os dados obtidos por meio destas entrevistas foram analisados com base na análise de conteúdo de Franco (2005, p.190) que destaca o envolvimento e a complexidade das manifestações da linguagem, pois se leva em conta a interação entre interlocutor e locutor, o contexto social de sua produção, além da influência ideológica e idealizada da mensagem.

A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos, que se apresenta em constante aperfeiçoamento, que tem como definição o entendimento dos procedimentos para tratar as informações, atitudes ou temas constituídos em uma mensagem ou em um documento extremamente diversificados, haja vista que consiste em um conjunto de técnicas que visa obter por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição dos conteúdos das mensagens obtidas, buscando compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas, para obtenção de dados até a extração de estruturas traduzíveis em modelos.

Riscos e Benefícios

Os autores da pesquisa bem como sua orientadora se responsabilizam em seguir rigorosamente aos preceitos éticos das diretrizes e normas regulamentadoras contidas na Resolução 196/96 do Ministério da Saúde que trata de pesquisa envolvendo seres humanos. Essa resolução incorpora sob ótica do indivíduo e da

coletividade os referenciais básicos da bioética que inclui a macro ético: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade; e a microética que inclui respeito, dignidade e decência. Visando a segurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos participantes da pesquisa e ao Estado.

Para as participantes da pesquisa, o dano que poderá ocorrer será o incômodo e constrangimento em responder ao questionário, considerando que envolve respostas pessoais e da intimidade das participantes além da sua identificação junto aos seus dados durante o processo de pesquisa, causando danos morais, porém poderá ser evitado com a não utilização de nomes, endereços ou mesmo telefones da gestante em questão. Os autores da pesquisa garantem que as participantes terão sua privacidade, anonimato e confidencialidade preservados, através de pseudônimos referentes a nome de flores.

Para minimizar os riscos inerentes a pesquisa, como a divulgação dos dados com quebra de sigilo das informações das participantes envolvidas, os dados gerado pela realização do estudo serão arquivados sobre os cuidado dos pesquisadores Jackeline da Silva Costa (Matricula: 903263) e Wanderson Lisboa Braga (Matricula: 904103) alunos do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola Superior da Amazônia-Esamaz, após um período de cinco anos os dados serão queimados para a segurança dos preceitos éticos e legais das participantes da pesquisa.

Para os pesquisadores, poderá ocorrer o impedimento da realização do trabalho por conta de desistência das entrevistas no momento da entrevista por se sentirem inseguras, desconfortáveis e envergonhadas diante das perguntas realizadas pelos autores.

Como grande benefício para as gestantes, para a comunidade científica e para a comunidade em geral será o conhecimento sobre a sexualidade durante a gravidez de primigestas relacionada aos mitos e tabus vivenciados durante o período gestacional, atendidas pelo serviço de saúde do Programa de Pré – Natal de Baixo Risco da Escola Superior da Amazônia - Esmaz em Belém-PA. Bem como, melhorar a qualidade do atendimento nas consultas de enfermagem no pré-natal, relacionado à sexualidade durante a gravidez, a fim de proporcionar a saúde da mãe e do casal, para minimizar medos e anseios, favorecendo assim uma melhor qualidade de vida.

Para os pesquisadores, tal conhecimento será de suma importância para a vida profissional dos mesmos, assim como engrandecer seus currículos e sua bagagem de informação sobre tal assunto.

REFERENCIAL TEÓRICO

Sexualidade na Gravidez

O conceito de sexualidade aborda aspectos biológicos, psicológicos, culturais, antropológicos, sociais e comportamentais na vida do indivíduo, tornando-a um aspecto importante na relação dos casais, por se tratar de uma necessidade fisiológica no qual envolve dimensões e fatores biopsicossociais, os mitos e tabus que se estendem por gerações acabam originando determinadas discriminações (Camacho, 2010a).

Para Fagundes (2009) antigamente por volta dos séculos XV a XVIII da Idade Moderna, houve um período da democratização, onde as pessoas poderiam discutir suas concepções relacionadas ao sexo, tendo destaque na Europa e França, diferente da abordagem adotado nos EUA, onde mulheres eram perseguidas devido a uma questão ideológica religiosa por grupos de puritanos, que eram bastante rigorosos nos costumes, sobretudo quanto ao comportamento sexual, tentando evitar a disseminação dos assuntos referentes ao sexo.

A partir do século XVIII, o modelo de representação se mantia sem nenhuma alteração no que diz respeito às mudanças no processo progressivo sobre o discurso da questão dos pensamentos sexuais, onde se mantém a idéia de que a mulher tinha que ser submissa ao homem. No Brasil essa repressão era mantida por força do Estado que buscava exaltar a sexualidade conjugal dando uma conotação de obrigatoriedade civil, não porque a atividade sexual era importante para a vida, mais sim uma forma de controle social, buscando diminuir a disseminação de pensamentos, onde as pessoas poderiam discutir suas idéias relacionadas ao sexo (Fagundes, 2009).

Nos dias de hoje, as informações a respeito da sexualidade estão cada vez mais presentes no cotidiano dos indivíduos, um importante fator estimulante na participação do prazer sexual dos casais (Camacho, 2010a). Segundo Beretein (2001 apud Mota, 2009, p. 3), “[...] a sexualidade humana é composta por um universo de

comportamentos complexos, hábitos e modelos de atividades sexuais que fazem com que as funções do sistema nervoso central (SNC) humano integrados aos genitais, o que torna singular na natureza.

A sexualidade é uma necessidade humana básica que não pode ser separado da vida do indivíduo, não se caracterizando como um sinônimo de coito e não se limitando a presença ou não de orgasmo (BRAGA, 2012). A atividade sexual de boa qualidade junto com a felicidade sexual são condições que influenciam na saúde do indivíduo. A insatisfação sexual pode refletir alterações no seu comportamento e até mesmo desencadear problemas como: mau humor, desgosto, aborrecimento, insônia, depressão, e entre outros (Fagundes, 2009).

A atividade sexual durante a gravidez costuma sofrer uma redução de 40 a 60% em virtude das modificações existentes, pois a gestante pode apresentar uma diminuição ou perda do desejo sexual devido às alterações deste período (Silva; Figueiredo, 2005).

A gravidez pode interferir na intimidade conjugal, pois o desconhecimento ou conhecimento deficiente sobre as alterações que acontecem durante este período, pode acarretar prejuízos no relacionamento e na vida sexual do casal com possíveis consequências irreparáveis. A orientação sobre atividade sexual durante a gravidez deve ser individualizada dando ênfase na valorização dos sentimentos e emoções da mulher e de seu parceiro, priorizando a escuta aberta sem julgamentos e preconceitos, fazendo com que a mulher ou o casal fale de sua intimidade com segurança (Barros et. al, 2006).

Mudanças Fisiológicas na Gravidez

A gravidez constitui um período de transição da vida procriativa da mulher onde ocorre adaptações anatômicas, funcionais, emocionais e sexuais na vida da gestante com o seu parceiro, incidindo diretamente no relacionamento afetivo de ambos (Barros et al., 2006).

Sendo assim, a maternidade é uma transição normal na vida dos casais, envolvendo necessidades de reestruturação e reajuste em várias dimensões do relacionamento (Costa, 2006).

Nessa percepção o organismo da gestante vai se preparando lentamente e se adaptando ao longo desse período gestacional, levando a modificações gerais e locais

que marcam significativamente o corpo da mulher, preparando para colher, nutrir e trazer à vida um novo ser. Esse fato encontra – se bem evidenciado na primeira gestação, em especial na primigesta (Barretto; Oliveira, 2010).

As modificações que podem acarretar na diminuição do desejo e interesse pela atividade sexual, a parti da percepção consciente ou inconsciente da gravidez podem ser ordenada por uma divisão de trimestres e variar de mulher para mulher (SANTOS et al., 2008).No primeiro trimestre, Barbosa et al. (2011) afirmam que as alterações desse período como: náuseas, vômitos, constipação ou diarréia podem diminuir o desejo sexual da gestante. Para Silva e Figueiredo (2005) algumas gestantes talvez não possam sentir grandes diferenças em seu organismo pelo fato das mudanças acontecerem apenas internamente. Isso acaba não havendo alterações na sua vida sexual com o seu parceiro o que pode constituir um fator de riscos através da penetração e do orgasmo feminino que podem prejudicar o feto.

Já no segundo trimestre a gestação torna-se mais real, pois é um período ameno e tranquilo para a mulher com a diminuição das micções, enjôos e vômitos, seu desejo sexual volta ao normal, ou ate com maior intensidade, melhorando assim a sua disposição sexual (Barros et al., 2006).

Quando a mulher entra no terceiro trimestre gestacional, a sua indisposição devido ao seu desconforto aumentado por conta de cansaço, fadiga, insônia, contrações uterinas aumentadas, tonturas e aumento da incidência de câimbras além do incômodo da barriga, podem afetar a vida sexual do casal e alguns até se abstêm devido à ausência da libido e o aumento da ansiedade pelo parto (BARBOSA et al., 2011).

RESULTADO

Perfil das Gestantes

Este tópico tem por finalidade apresentar os resultados obtidos com as pesquisas das primigestas adquiridos através de formulário sócio econômico, onde contém dados sobre faixa etária, escolaridade, estado civil, etnia, tipo de moradia, quantidade de pessoas que residem com as gestantes, situação econômica familiar e renda mensal familiar, além de uma entrevista semiestruturada contendo 04 perguntas abertas sobre sexualidade na gravidez.

De acordo com o quadro a seguir, foram entrevistadas 05 primigestas, numa faixa etária que variou de 19 a 39 anos, verificando que a maioria (04), encontrava-se na faixa etária de 16 a 25 anos.

Dentre as gestantes, todas concluíram o ensino médio. Em relação ao estado civil, 04 das entrevistadas possuíam uma união estável e 01 relatou ser solteira.

Considerando a etnia, 02 são de cor parda, 02 de cor negra e 01 de cor branca. Na questão moradia 04 relataram residir em casa de alvenaria e 01 em casa de madeira.

Com relação à quantidade de pessoas que residem na mesma propriedade, 03 das gestantes afirmam morar com duas pessoas e as outras 02 com mais de três pessoas.

De acordo com a situação econômica, não houve diferença entre as entrevistadas, pois todas afirmam não trabalhar e seus gastos são financiados pela família. Para a renda mensal familiar, 03 das gestantes apresentam três ou mais salários e outras 02 relatam ter dois salários mínimos.

Categoria Interpretativa

Estas categorias consistem no agrupamento das informações obtidas por meio das entrevistas realizadas, tendo sido construídas após a aplicação do questionário e consequente característica das entrevistadas.

Categoria 1: Preocupação ou receio em relação a atividade sexual

No que se refere aos dados relativos a atividade sexual durante o período gestacional, das 05 entrevistadas, 02 apresentam desinteresse e não praticam sexo nesse período, referindo que:

“(...) tenho enjoo e não tenho vontade de fazer” (Margarida).
“Meu marido perdeu a vontade, está tendo muita ansiedade e nós dois estamos com dificuldade em relação a isso” (Jasmim).

Em relação ao medo de que a prática sexual na gravidez pode causar algum problema como o sangramento na hora da relação, as primigestas quando questionadas ao tipo de preocupação ou receio, relatam ter medo de machucar e perder o bebê com o ato da penetração.

Fig. 1. Medo relacionado à sexualidade na gravidez

Fonte: Percepção de Primigestas sobre sexualidade na gravidez.

Em relação às informações repassadas durante as consultas de enfermagem no pré-natal, notou-se a falta de orientação sobre sexualidade na gravidez, entre as entrevistadas como podemos observa na fala da flor Violeta, onde ela diz: Quando questionadas a respeito das orientações recebidas pelos profissionais de enfermagem nas consultas de pré-natal, foi constatada orientação inadequada como refere a flor Jasmim na seguinte fala:

“Nunca me falaram nada”.
“Pra usar preservativo, só isso que falaram”.

Categoria3: Significado da sexualidade

De todas as entrevistadas, 03 referiram achar importante a pratica da sexualidade durante a gravidez, por ser um dos fatores que vem influenciar direta ou indiretamente na vida do casal como mencionado a baixo:

“Pra mim é uma experiência nova e meio confusa (...) eu acho muito importante, porque isso muda a vida do casal” (Jasmim).

Categoria 4: Importância da orientação recebida na consulta

Em relação à importância da orientação sobre sexualidade recebida nas

consultas de enfermagem no pré-natal, notou-se a valorização que as gestantes atribuíram as informações repassadas, como ficou evidenciado na fala da Flor Violeta:

“Acho muito importante, porque estamos passando por transformações no corpo e temos muitas dúvidas (...)” (Violeta).

Diagrama 1: Síntese das Categorias Interpretativas

Categoria Analítica

As categorias analíticas consistem no reagrupamento das categorias interpretativas com base na matriz teórica utilizada como referência. As categorias que emergiram da reorganização das categorias interpretativas foram: *Medo*, *Valor e Desinformação*. Estas três categorias assinalaram respectivamente a objetivação e a opinião das primigestas sobre sexualidade durante a gravidez.

Categoria Medo

Essa categoria revela os tipos de medo que as primigestas sentem durante a prática sexual, sendo este medo fortemente vinculado a algum problema que a mesma imagina ter como: “machucar o bebê”, perder o bebê e um possível sangramento vaginal.

Notou-se que, a diminuição do ritmo da atividade sexual tem raízes na separação que é feita pela dissociação da sexualidade com a maternidade, como é

observada de forma intensa durante esse período, devido às gestantes apresentarem alguns tipos de medo relacionados ao machucar e perde o bebê.

A dispareunia e o medo de machucar o feto são os principais fatores relacionados à dificuldade sexual na gravidez. Esse medo de machucar o bebê é um fator determinante no surgimento de sentimentos difusos de medos e preocupações relacionados ao filho, ocasionando o distanciamento do casal (Silva e Figueiredo, 2005)

Outro fator que se associa ao ritmo da atividade sexual é a questão do sangramento vaginal, fazendo com que prevaleçam preocupações relacionadas ao aborto, surgindo uma preocupação por parte da mulher com o medo da perda de seu primeiro filho, levando o casal a abstinência sexual.

Segundo Oriá et al. (2004) o medo de causar injurias fetais ou a perda do bebê pode interferir no desejo e atividade sexual da mulher com o seu parceiro, acentuando a ansiedade das gestantes.

A ansiedade e o nervosismo são entendidos como sendo um componente emocional que acompanha todo o período gestacional das primigestas, em se tratando de primeiro filho, a insegurança e o medo da experiência desconhecida podem ocasionar um bloqueio do prazer e atrapalhar a vida sexual do casal, o que é enfatizado por Machado ao mencionar que:

Para os homens a vivencia de uma gestação é muito intensa. A experiência das emoções relacionadas à chegada de um filho é vivida de forma gradativa. Esse processo é iniciado desde a suspeita da gravidez, o que pode gerar grande impacto, seguido de um sentimento ambivalente, de alegria e medo, como também sensações de desconforto. Em um segundo momento, os pais podem não sentir a gestação como uma realidade, considerando que os sintomas físicos demoram um pouco para aparecer. Sendo assim, a falta de um envolvimento emocional com a gestante e com a própria situação pode acarretar em um distanciamento dos pais nesse período (2009, p. 29).

Categoria Valor

Está categoria também se relaciona ao grau de importância que o grupo de primigestas entrevistadas delegou a sexualidade na gravidez, sendo que este momento segundo Machado (2009) é importante na vida das mulheres, assim como na vida dos casais que acontecem diversas alterações biopsicossociais que incide diretamente no relacionamento afetivo de ambos.

O significado a respeito da sexualidade para a primigesta, diante dos relatos das entrevistadas, se mostra de fundamental importância para que sua gravidez transcorra de uma forma tranquila, o que ainda atuará como um suporte para inovar e renovar a sua relação amorosa com o seu parceiro, pois o prazer aumenta à medida que as pessoas se entregam à relação sem medo ou preconceito.

De acordo com Mota et al (2009) nessa fase da vida, a sexualidade ativa do casal não precisa ser interrompida, já que a relação sexual não se dá apenas com a penetração e sim existem várias maneiras de se obter prazer por meio da criatividade e jogos de sedução, para que se mantenha viva essa chama tão importante na vida conjugal.

Categoria desinformação

Nessa categoria em que ficou evidenciada a fragilidade e a dúvida das primigestas entrevistadas em relação à orientação de enfermagem nas consultas de pré-natal, onde se verificou a ausência de informação e a orientação inadequada sobre sexualidade na gravidez.

É de suma importância as orientações adequadas durante o pré-natal principalmente no contexto da atividade sexual, pois é essencial que o profissional de enfermagem repasse atenção e cuidados nas informações, não devendo olhar para a mesma como um objeto estático e sim como um objeto em transformação.

A primigesta espera da equipe de enfermagem atenção, compreensão e esclarecimento sobre as modificações do seu corpo para que não afete na sua relação sexual e ela possa usufruir de uma forma normal essa experiência única na sua vida (Alves, 2007).

A orientação sexual nas consultas de enfermagem do pré-natal deve ser de forma individual com ênfase na valorização dos sentimentos, emoções da mulher e de seu companheiro, por meio de escuta aberta sem julgamentos e preconceitos, permitindo à mulher e/ou casal falar de sua intimidade com segurança (BARROS et al., 2006).

A gravidez pode interferir na intimidade conjugal caso não haja esclarecimento ao casal, para isso é necessária que a equipe de enfermagem seja compreensiva, solidária, paciente e tenha conhecimento sobre atividade sexual na gravidez para realizar um trabalho comprometido e sistematizado, garantindo assim a qualidade da

assistência.

Diagrama 2: Síntese das Categorias Analíticas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletindo sobre a nossa vivência junto às primigestas, percebemos a necessidade de termos um atendimento de pré-natal que contemple a gestante de forma holística e humanística.

Observou-se, em nosso estudo, que as primigestas assistidas por enfermeiros nesse serviço de pré-natal, não receberam orientações sobre sexualidade durante as consultas, o que pode explicar a presença de mitos e tabus, interferindo na qualidade de sua vida sexual como o medo de machucar ou de perder o bebê.

Diante dos resultados obtidos foi possível observar o grande significado desse trabalho em relação à sexualidade na gravidez de primigestas, pois revelou que inúmeros são os medos relacionados à atividade sexual durante o período gestacional.

Outro fator também observado mediante as entrevistas foi à falta de orientação e orientação inadequada dos profissionais de saúde que durante as consultas de pré-natal não orientam sobre este assunto. Notou-se também o alto grau de valor que as primigestas atribuíram a importância da orientação pelos profissionais sobre sexualidade na gravidez, devido às mesmas estarem passando por transformações e apresentarem diversas dúvidas.

Do ponto de vista do conhecimento dos pesquisadores mediante as consultas e pesquisas em artigos científicos, ficou evidenciado que um dos fatores que prevaleceu em relação à abstinência sexual durante o período de gravidez foi o medo relacionado a

algo que venha prejudicar ou a provocar a perda do bebê, logo pode-se concluir que a área da sexualidade é uma área vulnerável durante o período de transição para a parentalidade e que muitos casais vivem esta experiência com dificuldades sexuais aumentadas pela gravidez devido aos tabus e preconceitos presentes em nossa sociedade.

Os tabus e preconceitos estão nas pessoas de qualquer idade e condição socioeconômica, acentuando-se mais quando não tem uma assistência adequada com esclarecimento de informações. A enfermagem, ao compreender as idéias criadas pela comunidade a respeito da sexualidade na gravidez, tem em mãos instrumentos fundamentais para o desenvolvimento de uma prática humanizada.

Portanto, a atenção com as gestantes diante do tema sexualidade deve ser repensada, pois é um assunto que requer compreensão, esclarecimento e solidariedade da enfermagem, para que se tenha uma boa relação com a gestante, evitando assim, os sentimentos de vergonha e constrangimento, buscando de forma incansável alcançar a confiança e a cumplicidade junto a sua cliente, o que tornará a sua relação mais prazerosa e atuante. Após o exposto, fica evidente a necessidade de uma maior gama de estudo sobre o referido tema que, aliás, no momento o que se encontra é uma escassez de pesquisas a respeito.

REFERÊNCIAS

ALVEZ, A. M.; GOLÇALVES, C. S. F.; MARTINS, M. A.; SILVA, S. T.; AUWERTER, T. C.; ZANGONEL, I. P. S. A Enfermagem E Puérperas Primigestas: Desvendado O Processo De Transição Ao Papel Materno. In: Momento integrador V e VI do Curso de Enfermagem do IESPP, [Campina Grande]. **Cogitare Enferm.**, v. 12, n. 4, p. 417, out./dez. 2007.

BARBOSA, B. N.; GONDIM, A. N. C.; PACHECO, J. S.; PINTOMBEIRA, H. C. S.; GOMES, L. F.; VIEIRA, L. F.; DAMASCENO, A. K. C. Sexualidade vivenciada na gestação: conhecendo essa realidade, Fortaleza, Ceará, Brasil. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 13, n. 3, p. 465, jul./set. 2011.

BARRETO, A. P. V.; OLIVEIRA, Z. M. O SER MÃE: EXPECTATIVAS DE PRIMIGESTAS. In: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. **Rev. Saúde.Com**, v. 6, n.1, p. 11, 2010.

BARROS, L. M. F.; RIOS, C. T. F.; FRIAS, L. M. P. S.; CORRÊA, R. G. C. F.; CASTRO, L. V.; BEZERRA, N. P. Atividade Sexual da Mulher na Gravidez. Maranhão: UFMA, **Revista do Hospital Universitário**, v. 7, n. 2, p. 22-24, 2006.

BRAGA, M. R. Saiba o que é Sexualidade e conheça seus Direitos. In: **Psicologia e Sexualidade**. Disponível em: <http://www.marilandes.com.br/saiba_sex.htm> Acesso

em: 25 mar. 2012.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. In: **Informações estatísticas**, Belém, PA, 2010. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>>. Acesso em: 02 jul. 2012.

CAMACHO, K. G.; VARGENS, O. M. C.; PROGIANTI, J. M. Adaptando-se a nova realidade: a mulher grávida e o exercício de sua sexualidade. Rio de Janeiro: UERJ, **Rev. de Enferm.**, v. 18, n. 1, p. 32-33, Jan./mar. 2010.

CAMACHO, K. G.; VARGENS, O. M. C.; PROGIANTI, J. M.; SPINDOLA, T. Vivenciando Repercussões E Transformações De Uma Gestaço: Perspectivas De Gestantes. [Rio de Janeiro], **Ciencia y Enfermeria**, v. 16, n. 2, p.116-117, 2010.

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em cincias humanas e sociais. In: **Biblioteca da Educao**, Serie 1- escola, 9 Ed. So Paulo; CORTEZ, v.16, 2008.

COSTA, H. K. P.; CAMPOS, A. C. S.; ROLIM, K. M. C. Sexualidade Na Viso Da Adolescente Grvida: Mitos E Tabus, Fortaleza. **Rev. RENE**, v. 7, n. 3, p.43, set./dez. 2006.

FAGUNDES, M. E. O. Sexualidade humana e orgasmo sexual In: **Psicologia & m foco**, Aracaju: Faculdade Pio Decimo, V. 2, n. 1, p. 103-106, jan./jun. 2009.

FERREIRA, D. R.; NETO, G. F. F.; LATORRE, G. F. S. Anlise pelo QS-F da satisfao sexual feminina durante a gestao. Buenos Aires: **Revista Digital**, ano 16, n 158, jul. 2011. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd158/satisfacao-sexual-feminina-durante-a-gestacao.htm>> Acesso em: 12 de mar. 2012.

FIGUEIREDO, M. A. de (Org.). Mtodo E Metodologia Na Pesquisa Cientfica. 3. ed. So Caetano do Sul: Yendis, 2008. 239 p. FRANCO, M. L. P. B. **Anlise de Contedo**. Braslia: Liber Livro, 2005.

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construo do saber. **Manual de metodologia da pesquisa em cincias humanas**. Porto Alegre (BH): Artmed UFMG, 1999.

MACHADO, F. C. **Trade**: as implicaes da chegada do primeiro filho no processo de separaes dos casais. Palhoa: UNISUL, p.12, 2009.

MARTINS, M. C. F. N.; BGUS, C. M. Consideraes sobre a metodologia qualitativa como recurso para o estudo das aes de humanizao em sade. **Sade e Sociedade**, v. 13, n. 3, p.50, set./dez. 2004.

MORAIS, K. A. F. **Representaes Sociais De Adolescentes Grvidas Sobre A Escola**. Belm, Pa, P. 30, 2010.

MOTA, C. P.; MOUTTA, R. J. O.; BRANDO, S. M. O. C. A sexualidade do casal no processo gravdico-puerperal: um olhar da sade obsttrica no mundo contemporneo. In: **Seminrio Internacional Enlaando Sexualidades**, 2009, Salvador-BA, p.01-03, jan. 2009.

PERCEPO DE PRIMIGESTAS SOBRE SEXUALIDADE NA GRAVIDEZ. Jackline da Silva COSTA ; Ana Ydelplynya Guimares AMARO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281-FLUXO CONTNUO. 2025 - MS DE FEVEREIRO - Ed. 59. VOL. 01. Pgs. 266-287. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

ORÍÁ, M. O. B.; ALVES, M. D. S.; SILVA, R. M. da. Repercussões da Gravidez na Sexualidade Feminina In: **Recursos populares e alternativa em saúde**, [Rio de Janeiro]: UERJ, R Enferm, 2004

SANTOS, M. R. C.; ZELLERKRAUT, H.; OLIVEIRA, L. R. Curso de orientação à gestação: repercussões nos pais que vivenciam o primeiro ciclo gravídico. São Paulo. **O Mundo da Saúde**, v. 32, n. 4, p.421, 2008.

SILVA, A. I.; FIGUEIREDO, B. SEXUALIDADE NA GRAVIDEZ E APÓS O PARTO. In: **Psiquiatria Clínica**. [S.I.], v. 25, n.3, p. 8-9, 2005.

SIMAS, A. M. V. REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE A SEXUALIDADE NO PERÍODO GESTACIONAL. Biguaçu: **Centro De Educação Da Univali**, 2007.

SZYMANSKI, H et al. **A entrevista na pesquisa em educação**: a prática reflexiva. Brasília: Líber Livro Editora, 2004, p.56-150

TEIXEIRA, E. Princípios Da Pesquisa Em Ciências Humanas E Sociais. In: **As três metodologias**, Modulo 2., [S.I.]. Disponível em: <http://www.unemat.net.br/prof/foto_p_downloads/modulo2_-_adap_p_mate.pdf> Acesso em: 21 de mai. 2012.